

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 612 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda

Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish	226
<i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	231
<i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода	235
<i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari	238
<i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....	241
<i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes	244
<i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....	247
<i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....	252
<i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	257
<i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari	261
<i>Jamolova Sitara Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi	264
<i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....	268
<i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati	271
<i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers.....	275
<i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)	278
<i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi	282
<i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО	286
<i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....	290
<i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar	295
<i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....	298
<i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni	301
<i>Barakayeva Sarvinoz To'iqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....	305
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....	310
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari	314
<i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....	319
<i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish	322
<i>Ismoilova Surmaxon Amonovna, Yusupova Mohinur</i>	
Qoraqalpoqlarning dehqonchilik marosimlari	326
<i>Orinboyeva Go'zal Polatovna</i>	
The Complexity of Training Teaching Staff for Work in Public Schools Organized in Medical Stations in Uzbekistan.....	330
<i>Inogamova Dilfuza Rakhmatullaevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya fanini o'qitishda STEM yondashuvi orqali o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	335
<i>Jabbarova Zuhra Omondullayevna</i>	
Eshitishda nuqsoni mavjud bolalarni nutqini shakllantirish metodikasi	338
<i>Z. N. Mamarajabova</i>	
5–7-sinf qizlarida raqamli texnologiyalar ta'sirida tarbiya jarayonining o'ziga xosliklari.....	341
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muhammad qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish diagnostikasi: metodlar va natijalar ..	345
<i>Abduxamidova Dilorom Abdumuminovna</i>	
PISA topshiriqlari asosida o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish	349
<i>Axunjanova Shirmonoy Isroiljonovna</i>	
Bo'lajak surdotarjimonlar uchun faoliyat turlarini tanlashda ko'maklashish	354
<i>Dehqanova Muborakxon G'iyosiddinovna</i>	
Mustaqil ta'limni tashkillashtirishda tarjimadan foydalanish jarayonlari	357
<i>Erkayev Elmira Temirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishda kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarining o'rni.....	361
<i>Jumayeva Muxlisa Shokir qizi</i>	
Tasks, Exercises, and Activities in the English Classroom: Differences, Similarities, and Effective Use	366
<i>Qodirov Olim Odilovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish masalalari	372
<i>Safarova Mohichehra Xonzafarovna</i>	
Malaka oshirish tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirish masalalari.....	376
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlarini qiyosiy tahlili.....	380
<i>Sharipov Xabibullo Abduqahhorovich</i>	
"Kompyuter lingvistikasi"ning rivojlanish tendensiyasi.....	386
<i>Xusanboyeva Muxlisa Ikrojon qizi</i>	
Педагогические технологии стратегического развития взаимного сотрудничества организаций дошкольного образования и родителей.....	392
<i>Тухлиев Муслимбек Шерзод угли</i>	
Oliy ta'limda inklyuziv ta'lim tizimini joriy etish muammolari	397
<i>Dilbar Nurkeldiyeva</i>	
Ixtisoslashtirilgan ta'lim muasasalarida tarbiyaning o'rni.....	401
<i>Laylo Sharopovna Nurmuxamedova</i>	
Intellektida kamchiligi bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvida muloqotning shakllanish xususiyatlari.....	405
<i>Shahnoza Amirsaidova</i>	
Aqli zaif bolalarga ta'lim jarayonida o'yin faoliyatini shakllantirishning ahamiyati.....	409
<i>Ziyodullayeva E'zoza Ne'matjonovna</i>	
Pedagogik texnologiyalar metodlarini tanlash va qo'llashning umumiy mezonlari	412
<i>Abdullayeva Komila Tursunovna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida 2-sinf o'quvchilarida bog'lanishli nutq ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	416
<i>Askarova Gulayim Arislan qizi</i>	
Yugurib kelib uzunlikka sakrovchilarda tezkorlikni samarali va jadal rivojlantirishni ilmiy asoslash.....	420
<i>Avazov Shukrullo Ibatovich, Nuraliyeva O'g'iloy Shomurotovna, Mustafayev Ismoil Nuralio'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va zaruriyati.....	425
<i>Axmedova Mastura Jamoliddinovna</i>	
Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda tabiatshunoslik kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	430
<i>Azizova Dilnora</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bo'lajak shifokorlarda tibbiy – deontologik kompetensiyalarni shakllanishida tibbiy amaliyotning ahamiyati.....	435
	Babadjanova Gulchexra Baxtiyarovna	
	Bolaning aqliy rivojlanishini yoritadigan ko'rsatkichlar.....	440
	Bozorboyev Javlon Davlatali o'g'li	
	Bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy-metodik kompetensiyalarini rivojlantirish xususiyatlari.....	445
	Daminova Maftuna Asqarali qizi	
	Kreativ pedagogika fani va mantiqiy fikrlash kompetentligi orasidagi bog'liqlik.....	449
	Diyora Egamberdiyeva	
	Oilani mustahkamlovchi va ajralishiga olib keluvchi omillar.....	454
	Haqberdiyev Jamoliddin Abdug'affor o'g'li	
	Quality Management as a Functional and Attributive Characteristic of Modern Management.....	458
	Jabbarbergenova Bibimaryam Amangeldievna	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirishda pedagogik va psixologik jarayonlar.....	464
	Mamedova Maxfuza Erkinovna	
	Huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishda yuridik ta'limning roli: tahlil va takliflar.....	470
	Mansurova Zilola Akromxonovna	
	Pedagogik ta'limda klaster yondashuvi: O'zbekiston va jahon tajribasi.....	474
	Nafisa Tokhirova Dilshod qizi	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari: zamonaviy yondashuvlar va innovatsion imkoniyatlarning integratsiyasi asosida shakllanish jarayoni.....	478
	Norqulov Lutfullo Mamarajabovich	
	Montessori metodikasi va undagi bolalar sensomotorikasini rivojlantirishga doir tajribalar tahlili.....	484
	Parmonova Laylo Iloxomovna	
	Molekulyar fizikani modellashtirish orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	488
	Q. U. Tog'ayeva	
	Milliy tarbiyada raqamli vositalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari.....	493
	Qo'shnazarova Nozima Maxmutjon qizi	
	Learning Intercultural Communication Through Social Media: the Approach of Modern Students.....	498
	Raxmonqulova Feruza Akmal qizi	
	Aqliy rivojlanishda muammolari bor maktab o'quvchilarida geometrik tushunchalarni shakllantirishning nazariy asoslar.....	502
	Shodiyeva Navbaxor Xabibulla qizi	
	Logopedning kasbiy faoliyatida deontologiya va kompetentlikning roli va ahamiyati.....	506
	Temurova Gulchexra Xudoyqulovna, Isomitdinova Shaxinabonu Zavqiddin qizi	
	STEAM ta'limida lego konstrukturlarining o'rni va ahamiyati.....	511
	Toshpulatova Farida Radjabovna	
	Diagnostikasi va rehabilitatsiya qilishda eshitishda nuqsoni bo'lgan bola va ularning ota-onalari bilan bog'liq muammolar.....	514
	Toshpulova Nodira Sultonmurod qizi	
	Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligi o'rtasidagi o'zaro munosabat shakllari.....	518
	Turdiqulova Luiza Zayniddinovna	
	O'zbekistonda ESG tamoyillarining ta'limga integratsiyasi: yutuqlar, muammolar va istiqbollari.....	522
	Tursunova Shahzoda Baxromovna	
	Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirish.....	526
	Xamidova Muyassar Polsaidovna	
	Mustaqil ta'limni tashkil etishning asosiy didaktik prinsiplari.....	530
	Yuldashev Shukrullo	
	Комплексная методика развития и обучения юных футболистов.....	536
	Ортиков Умиджон Худойбердиевич	
	Особенности деятельности детей с нарушением зрения.....	544
	Юсупова Назира	
	Integration of Music and Language: Creative Approaches to Teaching English to Music Students.....	548
	Akbarova Moxichexra	

Ingliz tilida yozuv malakalarini takomillashtirishda baholash metodikasi.....	553
<i>Alimardonova Malika Botir qizi</i>	
Yosh kurashchilarni jismoniy va aqliy rivojlantirishda basketbol o'yinining ahamiyati	560
<i>Haqnazarov Qurbon Qo'shayevich</i>	
Voleybol murabbiylarining innovatsion fikrlash qobiliyatini shakllantirish usullari	566
<i>Haqqulov Akbar Abdiraupovich</i>	
Sociolinguistic Competence and Intercultural Communicative Competence: Intertwining Concepts and Practical Implications	571
<i>Kuchmurodova Gulnora Khatamovna</i>	
Ilk qadam davlat dasturida steam ta'lim elementlaridan foydalanish imkoniyati	575
<i>Nazarova Aziza Sohib qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish jarayonida rahbar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	579
<i>Roziqova Nazokat Alisher qizi</i>	
Deontologik yondashuvning nazariy-pedagogik asoslari va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati	583
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Kasbiy-pedagogik tayyorgarlikda fanlararo integratsiya asosida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarining metodik salohiyatini oshirish yo'llari.....	586
<i>Xashimova Aziza Alisherovna</i>	
Природа и механизм действия биологических иммуностимуляторов на организм животных	590
<i>Койилова Мехринисо Джураевна</i>	
Badiiy asarlar ustida ishlash jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional intellektini shakllantirish mezonlari	594
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish asosida fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish	600
<i>Musurmonova Shaxnoza Dilshod qizi</i>	
Futbolchilarda texnik tayyorgarlikni takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslari.....	606
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	

КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ

Ортиков Умиджон Худойбердиевич

Наманганский государственный технический университет,
доцент кафедры “Физическая культура и спорт”

Аннотация: Долгое время одним из приоритетных направлений научных исследований в футболе являлась оптимизация игровой соревновательной деятельности квалифицированных футболистов. При этом соревновательная деятельность юных футболистов рассматривалась, как правило, лишь в отдельных работах и преимущественно на примерах игр старших юношей 16–18 лет. В данном исследовании предпринята попытка анализа показателей соревновательной деятельности футболистов 10–12 лет.

Ключевые слова: методика, игровые средства, технико-тактическая подготовка, учебная программа, юные футболисты, оптимизация.

Annotatsiya: Uzoq vaqt davomida futbol bo'yicha ilmiy tadqiqotlarning ustuvor yo'nalishlaridan biri malakali futbolchilarning o'yin jarayonidagi musobaqaviy faoliyatini optimallashtirish masalasi bo'lib kelgan. Biroq yosh futbolchilarning musobaqaviy faoliyati, odatda, faqat ayrim tadqiqotlarda va asosan 16–18 yoshli futbolchilar misolida o'rganilgan. Ushbu tadqiqotda 10–12 yoshli futbolchilarning musobaqaviy faoliyati ko'rsatkichlarini tahlil qilishga urinish qilingan.

Kalit so'zlar: metodika, o'yin vositalari, texnik-taktik tayyorgarlik, o'quv dasturi, yosh futbolchilar, optimallashtirish.

Abstract: For a long time, one of the priority areas of scientific research in football was the optimization of competitive activity among qualified players. However, the competitive activity of young football players was usually studied only in isolated works, mainly using examples of players aged 16–18. This study attempts to analyze the indicators of competitive activity of football players aged 10–12.

Key words: methodology, game tools, technical and tactical training, training program, young football players, optimization.

ВВЕДЕНИЕ

Системный подход к разработке и совершенствованию методики тренировки футболистов предполагает поиск и формирование новых педагогических технологий. Так, в ряде работ отмечено, что традиционным методикам технической подготовки футболистов более 40 лет, и в этом плане существует значительный разрыв между устоявшейся практикой и экспериментальными исследованиями. Проблемой роста спортивного мастерства юных футболистов является укоренившаяся система обучения через упражнение, в котором изначально отсутствует игровая задача. При этом уже сформировавшиеся умения закрепляются у них в простых, неигровых ситуациях. Поэтому решать данную проблему необходимо на основе разработки и внедрения в практику эффективных методик обучения, в содержании которых приоритетную роль целесообразно отводить игровым средствам.

Поскольку футбол – это игра, следовательно, учебно-тренировочное занятие в детском футболе должно быть похожим на игру, даже если оно проводится без мяча. В игре одновременно и комплексно развиваются все компоненты футбола, а в упражнениях – лишь отдельные элементы. Игра создаёт необходимые условия для развития оперативного мышления и ориентации – качеств, способствующих формированию специального умения: не теряя из-под контроля мяч, визуально воспринимать игру.

Теоретико-методической предпосылкой настоящего исследования явилось то, что до сих пор не нашли научного и практического разрешения вопросы соотношения игровых и неигровых средств в программах подготовки футболистов 10–12 лет. Не разработана методика, способствующая интенсификации процесса обучения технико-тактическим действиям юных футболистов в группах начальной подготовки.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Вопросы методики подготовки юных футболистов являются актуальной темой спортивной педагогики и тренерской практики. Классические исследования А. П. Матвеева показали необходимость системного подхода в организации учебно-тренировочного процесса, где ключевая роль отводится комплексному развитию физических и технических качеств спортсменов. В его трудах подчёркивается, что эффективность подготовки напрямую связана с оптимальным распределением времени на различные виды деятельности – от упражнений общей физической подготовки до игровых средств.

Значительный вклад в изучение особенностей технико-тактической подготовки юных футболистов внесли работы В. Л. Решитько и В. В. Суворова. Исследователи указывали на то, что обучение должно строиться с учётом возрастных и психофизиологических особенностей детей, а также необходимости постепенного усложнения игровых действий. Их выводы подчёркивают важность раннего формирования игровых навыков через подвижные и учебные игры, что способствует развитию координации, скорости реакции и тактического мышления.

В отечественной науке проблема комплексной подготовки юных футболистов также нашла отражение в исследованиях Г. А. Лисенчука и А. А. Сучилина. Учёные отмечают, что современные методики должны ориентироваться не только на совершенствование отдельных элементов техники, но и на формирование целостной соревновательной деятельности. В узбекской спортивной педагогике вопросы интеграции информационных технологий и инновационных подходов в футболе рассматривались в трудах У. Х. Ортикова, где особое внимание уделено созданию учебных программ для повышения эффективности тренировочного процесса и развития профессиональных компетенций будущих специалистов.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проводилось на спортивной школе «Республиканского центра олимпийской подготовки» г. Намангана в период с марта 2023 по октябрь 2025 г. В педагогическом исследовании принимали участие 30 юных футболистов 10–12 лет, которые были распределены на 2 группы методом случайных чисел. В первую группу (контрольную $n = 15$) вошли дети, занимающиеся по программе для специализированных учебно-спортивных учреждений и училищ олимпийского резерва по футболу. Вторую группу (экспериментальную $n = 15$) составили дети, занимающиеся по авторской комплексной методике обучения технико-тактическим действиям.

Для осуществления педагогического эксперимента были скорректированы средства технико-тактической подготовки юных футболистов и изменены объёмы отдельных разделов (технико-тактическая подготовка, спортивные и подвижные игры, физические качества) программы (табл. 1).

Таблица 1: Соотношение времени, выделяемого на использование средств тренировки юных футболистов 14-15 лет в годичном цикле подготовки.

№	Разделы и средства тренировки	Контрольная группа		Экспериментальная группа		p
		часы	%	часы %	часы %	
1	Теория	16	5	16	16	$p > 0,05$
2	Практика	296	95	296	296	$p > 0,05$
2.1	Технико-тактические	66	21	76	24	$p > 0,05$
2.1.1	Тактические	22	7	22	7	$p > 0,05$
2.2	Игровые, соревновательные	140	45	162	52	$p > 0,05$
2.2.1	Игра в футбол в малых составах	62	20	62	20	$p > 0,05$
2.2.2	Подвижные игры	40	13	50	16	$p > 0,05$
2.2.3	Спортивные игры	22	7	34	11	$p > 0,05$
2.2.4	Учебные игры	16	5	16	5	$p > 0,05$
2.3	Физические качества	62	10	30	10	$p > 0,05$
2.4	Контрольные испытания	6	2	6	2	$p > 0,05$
	Всего	312	100	312	100	

Юные футболисты контрольной группы тренировались строго по рекомендациям учебной программы (12), а экспериментальной группы – с увеличенным объемом времени на игровые средства (табл. 1). Обучение юных футболистов в группах начальной подготовки 1-го и 2-го годов проводилось на протяжении 36 недель по 6–9 учебных часов в неделю. Для групп начальной подготовки 3-го года обучения включалось оптимальное количество игр (учебных, товарищеских и календарных), всего – 20.

В экспериментальной программе реализованы средства, специализированные по своей направленности, способствующие освоению сложно-координационных технико-тактических действий, закрепление которых осуществлялось в игровых условиях. Объем неспецифических средств тренировки (подвижные игры, многоцелевые, спортивные игры, упрощенные и др.) в обеих группах был существенно меньше специфических и поэтапно равномерно снижался на 1% на этап по отношению к исходным величинам, что соответственно вызвало изменение объема специфических средств (табл. 2).

Таблица 2: Показатели объемов специфических и неспецифических средств тренировки (%) экспериментальной и контрольной групп футболистов 10-12 лет.

Группы	Средства	Этапы эксперимента			
		I	II	III	V
Экспериментальная	Специфические	80	81	82	83
	Неспецифические	20	19	18	17
Контрольная	Специфические	70	71	72	73
	Неспецифические	30	29	28	27

В ходе исследования педагогическая направленность средств спортивной тренировки обеспечивалась через игровые формы занятий, что позволило сформировать более высокий уровень технико-тактической подготовленности.

С целью проверки эффективности разработанной методики использовались следующие методы исследования: анализ научно-методической литературы, педагогическое тестирование, наблюдение, педагогический эксперимент и методы математической статистики.

Организация исследования

Педагогический эксперимент проводился в три этапа:

- **I этап (март–август 2023 г.)** – подготовительный, включающий анализ литературы, определение целей и задач, разработку программы исследования.
- **II этап (сентябрь 2023 – июнь 2024 г.)** – основной, включающий проведение педагогического эксперимента, сбор данных о результатах тренировочного процесса, контроль технико-тактических действий футболистов.
- **III этап (июль 2024 – октябрь 2025 г.)** – заключительный, связанный с обработкой данных, сравнительным анализом и формулировкой выводов.

В ходе исследования было установлено, что использование игровой направленности тренировочного процесса способствует значительному повышению интереса юных футболистов к занятиям и повышению уровня их технико-тактической подготовленности.

Таблица 3: Показатели объемов координационно - сложных специфических и неспецифических средств в программах тренировки юных футболистов разных групп.

Объем координационно-сложных средств	Группа	Этапы эксперимента			
		I	II	III	IV
		% объемов координационно-сложных средств			
Малый	Экспериментальная	30	25	20	15
	Контрольная	30	30	25	20
Средний	Экспериментальная	50	45	40	35
	Контрольная	50	50	45	40
Большой	Экспериментальная	20	30	40	50
	Контрольная	20	20	30	40

При планировании и реализации экспериментальной методики обучения юных футболистов учитывались:

- возрастные критерии координационно-сложных средств тренировки по шкале нормирования;
- темпы прироста показателей физической и технической подготовленности по комплексу программных контрольных нормативов;
- увеличенные объёмы специализированных (координационно-сложных) средств.

Разработаны недельные микроциклы и конспекты учебно-тренировочных занятий для решения экспериментальных задач подготовки юных футболистов. Для увеличения времени основной части занятия подготовительная часть была сокращена до 10 мин и в её содержание включены подвижные и спортивные игры (2–3), взаимосвязанные с содержанием основной части занятия.

В заключительную часть занятия включались упражнения для восстановления дыхания и расслабления мышц. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий осуществлялись на ¼ части футбольного поля с воротами 2×3 м или 2×5 м. Продолжительность занятия составляла 90 мин. Содержание экспериментальной методики тренировки юных футболистов (её основные задачи, направленность, методы и средства тренировки, контроль их подготовленности) представлено в таблице 4.

Таблица 4: Основные задачи, направленность, методы, средства тренировки и контроль подготовленности юных футболистов экспериментальной группы.

Задачи	Направленность	Методы	Основные средства	Контроль
Приобретать соревновательный опыт игры в малых составах	Комплексное развитие игровых умений в экстремальных условиях	Игровой, соревновательный	Футбол: игры в малых (2х2, 3х3, 4х4, 5х5, 6х6 и 7х7) составах	Учебные игры. Обсуждение игровых эпизодов. Участие в чемпионате города
Формировать технико-тактические действия сопряженно с развитием физических качеств	Совершенствование уровня эффективности технико-тактических действий	Повторный, сопряженный, интервальный, игровой, круговой, моделирования	Игровые упражнения с воротами, “квадраты” в равных и неравных составах; индивидуальная тренировка; игры (по специальным заданиям)	Педагогические наблюдения в играх и упражнениях. Тестирование
Освоить основные элементы индивидуальной и групповой тактик	Совершенствовать тактическое мышление	Моделирования, игровой, повторный, интервальный	Игры и упражнения в атаке и обороне, их обсуждение и указания и др.	Контроль решения тактических задач (теория). Наблюдения и экспертной оценки

В процессе обучения юных футболистов применялись в основном следующие четыре метода: игровой, сопряжённый, повторный и соревновательный.

Игровой метод применялся практически в каждом занятии (на игровые средства в экспериментальной группе отводилось 83 % объёма времени). Через игру у юных футболистов происходило формирование технико-тактических действий в вариативных, конфликтных ситуациях.

Сопряжённый метод предполагал наряду с комплексным развитием ведущих физических качеств, таких как быстрота и ловкость, формирование техники юных футболистов в моделируемых игровых ситуациях.

Повторный метод применялся в процессе обучения футболистов техническим приёмам путём многократных повторений. Примером может послужить упражнение с ударом в ворота, когда юные футболисты в колонне из нескольких человек выполняют упражнение, а интервалом отдыха является возвращение в колонну и то время, пока партнёры выполняют удары.

Соревновательный метод произведён от сути и формы спортивной, собственно соревновательной деятельности. Он схож отчасти с игровым методом, но всё же имеет отличительные характеристики. Прежде всего, регламентация и унификация состава соревновательной деятельности. В данном исследовании регламентацией стало количество играющих 7×7 человек (6 полевых игроков и один вратарь). Два тайма по 25 минут с 10-минутным перерывом и т. д.

Влияние игры на развитие личности ребёнка заключается в том, что через неё он формирует своё поведение и взаимоотношения со взрослыми на примерах деятельности тренера. Тренер становится образцом для собственного поведения ребёнка и приобретения основных умений общения и качеств, необходимых для установления контакта со сверстниками ^[4, 11]. Отобранные в группу начальной подготовки дети, как правило, уже имели опыт участия в подвижных играх ещё в дошкольных учреждениях. Поэтому при планировании содержания экспериментальной программы учитывались реальные возможности детей, их игровой опыт и ставились соответствующие задачи по их развитию и обучению. Подвижные и упрощённые (по правилам) спортивные игры включались в различные части учебно-тренировочных занятий.

В подготовительной части занятия игры служат для того, чтобы подготовить нервную, мышечную, сердечно-сосудистую и дыхательную системы, «настраивая» их на решение поставленных задач. Подвижные игры, взаимосвязанные с технико-тактическими средствами основной части учебно-тренировочного занятия, целенаправленно формируют произвольное внимание, слежение, дифференцированные реакции и игровое мышление юных футболистов ^[5, 7].

Следовательно, выстраивается методически обоснованная последовательность от подвижных, упрощённых спортивных игр к игре в футбол на небольших площадках или укороченных полях с различными количественными составами.

Таким образом, суть комплексной (новой, экспериментальной) методики обучения и развития юных футболистов заключается в реструктуризации занятий, проводимых с ними (табл. 4), и перераспределении времени, выделяемого на различные виды деятельности при тренировке (табл. 1).

При тренировках юных футболистов экспериментальной группы было увеличено время на проведение упрощённых (на 4 % или 12 часов за год) и многоцелевых (на 3 % или 10 часов за год) игр в подготовительной части занятия и увеличено время технико-тактической подготовки (на 3 % или 10 часов за год) в основной части занятия. Длительность же времени, выделяемого на выполнение упражнений для развития физических качеств, была снижена у игроков экспериментальной группы на 10 % (или 32 часа за год) по сравнению с длительностью выполнения этих упражнений у юных футболистов контрольной группы (табл. 1).

В результате реструктуризации занятий повысилась интенсивность и величина физической нагрузки на юных футболистов экспериментальной группы и координационная сложность упражнений (табл. 3), выполняемых ими, за счёт более длительного использования игровых средств и специальных технико-тактических упражнений.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Недостаточное количество объективных данных о количественных и качественных показателях соревновательной деятельности юных футболистов групп начальной подготовки (10–12 лет), соревнующихся на уменьшенных полях, вызывает необходимость их изучения ^[2, 9].

В этой связи в 30 матчах осуществлены педагогические наблюдения за тремя группами юных футболистов 10 лет (экспериментальной, контрольной и, через год после завершения эксперимента, независимой), соревнующихся на $\frac{1}{4}$ поля в составах футбольных команд 7×7 человек в матчах чемпионата города. Матч состоял из двух таймов по 25 минут с перерывом между ними на 10 минут, его общая длительность составляла 60 минут. В каждой из трёх групп в 10 матчах чемпионата города (2023 и 2025 годах) регистрировались следующие технико-тактические действия юных футболистов 10 лет: удары в ворота, обводка соперника, передачи мяча, отбор и перехват мяча, приём мяча (остановка), «игра головой» и вбрасывание мяча из-за боковой линии.

Установлено, что юные футболисты применяют, как правило, в игровых условиях прочно освоенные (базовые) приёмы (табл. 5, 6), важнейшими из которых являются удары по мячу в сторону ворот. Однако точность попадания мяча в створ ворот была различной. Поэтому наряду с регистрацией самих ударов по мячу в сторону ворот оценивались их эффективность и результативность.

Под эффективностью понимается отношение ударов по мячу, попавших в створ ворот, к общему количеству ударов по мячу, летевшему в сторону ворот, в процентах.

Под результативностью понимается отношение забитых в ворота мячей (голов) к числу ударов по мячу, попавших в створ ворот, в процентах.

Расчёты показателей эффективности и результативности ударов в ворота осуществлялись по формулам 1 и 2.

Формула 1.

$$X_e = N_s \cdot 100 / T_s,$$

где:

X_e – показатель эффективности;

N_s – количество ударов по мячу, попавших в створ ворот;

T_s – общее количество ударов по мячу в сторону ворот.

Формула 2.

$$X_i = N_g \cdot 100 / N_s,$$

где:

X_i – показатель результативности;

N_g – количество забитых мячей;

N_s – количество ударов по мячу, попавших в створ ворот.

Установлено, что частота ударов (по мячу) в сторону ворот юными футболистами всех трёх групп (независимой, контрольной и экспериментальной) примерно одинакова и составляет в среднем 9–12 раз за один матч (табл. 5). Вклад ударов (по мячу) в сторону ворот составляет в общем количестве зарегистрированных технико-тактических действий 14-летних футболистов независимой группы 8,2 % (11 ударов из 135 технико-тактических действий /ТТД/ за матч), контрольной группы – 6,5 % (9 из 139 ТТД) и экспериментальной группы – 6,7 % (12 из 180 ТТД).

Таким образом, установлено, что юные футболисты выполняют удары в сторону ворот достаточно редко (табл. 5), что согласуется с результатами других авторов [7, 8, 9].

Таблица 5: Показатели эффективности и результативности ударов по мячу футболистами 3 групп в играх с количественными составами 7x7 на ¼ части стандартного футбольного поля.

Показатели ТТД		Группы			Значимость различий между группами		
		независимая (n=15)	контрольная (n=15)	экспериментальная (n=15)	1-2	1-3	2-3
		ТТД (за матч)					
Количество ударов по мячу в сторону ворот	min-max	5–18	3–12	7 – 16			
	$M \pm m$	10,9±1,16	9,1±0,83	11,5±0,94	p>0,05	p>0,05	p>0,05
Количество ударов по мячу, попавших в створ ворот	min-max	1 – 7	1 – 6	4 – 9			
	$M \pm m$	3,6±0,53	4,1±0,53	6,3±0,45	p>0,05 p	p <0,01	p <0,01
Голы	min-max	0 – 3	0 – 3	3 – 7			
	$M \pm m$	1,4±0,31	1,6±0,27	4,3±0,50	p <0,05 p	p<0,001	p<0,001
Эффективность, %	min-max	20,0 – 40,0	25,0 – 66,7	42,9 – 77,8			
	$M \pm m$	31,9±2,00	44,3±4,14	56,1±3,31	p <0,05	p<0,001	p <0,05
Результативность, %	min-max	0 – 66,7	0 – 100	42,9 – 100			
	$M \pm m$	34,1±6,75	39,5±8,50	68,4±6,41	p>0,05 p	p <0,01	P <0,02

Примечание: ТТД - технико-тактические действия.

В то же время количественные показатели эффективности и результативности ударов по мячу в ворота между футболистами разных групп имели существенные и высоко достоверные различия. Так, в 10 матчах юные футболисты независимой группы наносили в среднем за игру около 4 (3,6±0,53) ударов по мячу, попавших в створ ворот; игроки контрольной группы делали это чуть более четырёх (4,1±0,52) за матч (табл. 5). 10-летние футболисты экспериментальной группы попадали при ударе по мячу в створ ворот примерно в 1,5 раза чаще (p<0,01) (6,3±0,45), чем игроки независимой и контрольной групп (табл.

5). Таким образом, эффективность попадания мяча в створ ворот составляла у юных футболистов независимой группы – 31,9 %, контрольной группы – 44,3 %, и экспериментальной группы – 56,1 % (табл. 5).

Футболисты экспериментальной группы не только чаще попадали в створ ворот, но и забивали больше мячей. Среднее количество голов, забитых футболистами экспериментальной группы, было в 3 раза ($p < 0,001$) больше по сравнению с игроками независимой группы и в 2,5 раза ($p < 0,001$) больше аналогичного показателя у юных футболистов контрольной группы (табл. 5). Показатели результативности ударов в ворота составили (в среднем) у юных футболистов независимой группы – $34,1 \pm 2,00$ %, контрольной – $39,5 \pm 8,50$ %, а экспериментальной – $68,4 \pm 6,41$ % (табл. 5).

По целому ряду других показателей технико-тактических действий юные футболисты экспериментальной группы также превзошли своих сверстников из обеих групп. Так, например, игроки экспериментальной группы показали существенно лучшие результаты по сравнению с юными футболистами контрольной группы в обводке – на 74 % ($p < 0,001$), в количестве передач мяча – на 15 % ($p < 0,05$), в отборе мяча – на 32 % ($p < 0,01$), приёме (остановке) мяча – на 19 % ($p < 0,02$) (табл. 6). Ещё более выраженные различия были отмечены между этими же показателями у юных футболистов экспериментальной группы по сравнению с 10-летними футболистами независимой группы. Различия составили: в обводке – 33 % ($p < 0,001$), в количестве передач мяча – 22 % ($p < 0,05$), в отборе и перехвате мяча – 43 % ($p < 0,01$), приёме (остановке) мяча – 48 % ($p < 0,01$) (табл. 6).

В технико-тактических действиях по вбрасыванию мяча и “игре головой” достоверных различий между группами не выявлено, так как их доля в структуре соревновательной деятельности на этапе начальной подготовки незначительна (табл. 6).

Таблица 6: Показатели технико-тактических действий (ТТД) футболистов в играх с количественными составами 7x7 на ¼ части стандартного футбольного поля

Показатели ТТД	Группы			Значимость различий между группами		
	независимая (n=15)	контрольная (n=15)	экспериментальная (n=15)	1–2	1–3	2–3
	ТТД (за матч)					
Обводка соперника	$30 \pm 0,97$	$23 \pm 1,60$	$40 \pm 2,03$	$p < 0,01$	$p < 0,001$	$p < 0,001$
Передачи мяча	$32 \pm 0,99$	$34 \pm 1,38$	$39 \pm 1,86$	$p > 0,05$	$p < 0,001$	$p < 0,05$
Отбор и перехват мяча	$23 \pm 1,17$	$25 \pm 0,92$	$33 \pm 1,66$	$p > 0,05$	$p < 0,01$	$p < 0,01$
Прием мяча	$29 \pm 1,57$	$36 \pm 1,87$	$43 \pm 1,76$	$p < 0,02$	$p < 0,01$	$p < 0,02$
Игра головой	$3 \pm 0,3$	$4 \pm 0,6$	$5 \pm 0,77$	$p > 0,05$	$3p > 0,05$	$p > 0,05$
Вбрасывание мяча	$7 \pm 0,8$	$8 \pm 1,05$	$8 \pm 1,09$	$p > 0,05$	$p > 0,05$	$p > 0,05$

При играх 10-летних игроков экспериментальной группы в составах 9×9 человек по сравнению с данными этих же футболистов 10-летнего возраста в матчах в составах 7×7 человек достоверно увеличилось только общее количество передач мяча – на 27 % ($p < 0,01$). Вероятно, это связано с увеличением коллективных технико-тактических действий футболистов при увеличении их численности в командах, а также с увеличением размеров футбольного поля.

Таким образом, видно значительное перераспределение отдельных приёмов в общей структуре технико-тактических действий юных футболистов в матчах в составах 9×9 человек в сторону коллективной игры.

В 2024 году в рамках педагогического исследования юные футболисты экспериментальной и контрольной групп участвовали в чемпионате города по футболу для 10-летних игроков. Состязались команды семнадцати футбольных школ и клубов. В футбольных матчах длительностью 60 минут (два тайма по 25 минут и перерыв между таймами – 10 минут) команды выступали в составах 7×7 человек (10–12-летних футболистов) на уменьшенных футбольных полях (¼ части стандартного футбольного поля). На первом этапе чемпионата команды играли по круговой системе, затем, по итогам соревнований, были сформированы две группы команд – участниц финальных игр. В первой группе команды играли за 1–8-е места, во второй – за 9–17-е места. По итогам первого круга команда, составленная из юных футболистов экспериментальной группы, вошла в первый этап.

Команда, составленная из 10-летних футболистов контрольной группы, вошла только во второй дивизион. В итоге футболисты команды (из футболистов контрольной группы) заняли двенадцатое место, а команда из футболистов экспериментальной группы заняла третье место (из 17 команд-участниц), тем самым подтвердив эффективность использования экспериментальной методики в воспитании юных футболистов и достижении ими высокого спортивного результата в соревнованиях.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Особенности комплексной (новой, экспериментальной) методики обучения и развития юных футболистов заключаются в реструктуризации занятий, проводимых с ними, и перераспределении времени, выделяемого на различные виды деятельности при тренировке. При тренировках юных футболистов экспериментальной группы было увеличено время на проведение упрощённых (на 4 % или 12 часов за год) и многоцелевых (на 3 % или 10 часов за год) игр в подготовительной части занятия и увеличено время технико-тактической подготовки (на 3 % или 10 часов за год) в основной части занятия. Длительность же времени, выделяемого на выполнение упражнений для развития физических качеств, была снижена у игроков экспериментальной группы на 10 % (или 32 часа за год) по сравнению с длительностью выполнения этих упражнений у юных футболистов контрольной группы. В результате реструктуризации занятий повысились интенсивность и величина физической нагрузки на юных футболистов экспериментальной группы, а также координационная сложность выполняемых ими упражнений за счёт более длительного использования игровых средств и специальных технико-тактических упражнений.

Эффективность разработанной комплексной методики обучения технико-тактическим действиям юных футболистов подтверждена результатами выступления в соревнованиях футбольной команды, сформированной из спортсменов экспериментальной группы и занявшей 3-е место в чемпионате города в 2024 году. Результат выступления команды из футболистов контрольной группы был существенно ниже – только 12-е место из 17 команд-участниц. Аналогичные результаты отмечены и при оценке технико-тактических действий юных футболистов. Так, показатель результативности ударов по мячу в ворота (забитых мячей – голов) в 10 футбольных матчах составил у юных футболистов контрольной группы в среднем 39,5 %, а экспериментальной – 68,4 % ($p < 0,02$). По другим показателям технико-тактических действий футболисты экспериментальной группы превзошли своих сверстников из контрольной группы: в обводке – на 74 % ($p < 0,001$), в увеличении количества передач мяча – на 15 % ($p < 0,05$), в его отборе – на 32 % ($p < 0,01$), приёме (остановке) мяча – на 19 % ($p < 0,02$).

Таким образом, реализация разработанной комплексной методики обучения технико-тактическим действиям юных футболистов способствовала значительному росту результативности и эффективности выполнения ими базовых технико-тактических действий в соревновательной деятельности и, как результат этого, достижению более высокого спортивного результата.

Список использованной литературы:

1. Matveev A. P. *Methods of Physical Education with the Basics of the Theory*. – Moscow, 1991.
2. Matveev A. P. *Theory and Methodology of Physical Culture*. – Moscow, 1991.
3. Золотарёв А. П. Структура основных компонентов соревновательной деятельности юных футболистов. – Волгоград: ВГИФК, 1993. – 33 с.
4. Ortikov U. *Developing Professional Competencies of Future Teachers*. – Volume 17, Issue 09, September 2023.
5. Ortikov U. *Application of Information Technologies to the Process of Teaching Physical Culture and Sports in Higher Education Institutions*. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.80049424>.
6. Лисенчук Г. А. Управление подготовкой футболистов. – Киев: Олимпийская литература, 2003. – С. 55–74.
7. Решитько В. Л. Техническая подготовка юных футболистов. – Малаховка: МОГИФК, 1989. – 11 с.
8. Суворов В. В. Возрастные особенности соревновательной деятельности юных футболистов: Учебно-методическое пособие. – Краснодар: КГАФК, 2000. – 40 с.
9. Сучилин А. А. Теоретико-методологические основы подготовки резерва для профессионального футбола. – Волгоград: ВГАФК, 1997. – 237 с.
10. Ортиков У. Х. Жисмоний тарбия ва спорт (футбол). Дарслик. – Наманган, 2024 йил.
11. Ortikov U. X., Satimov A. I. *Teaching Styles and Principles for Organizing Students' Physical Education, Sports Wellness Classes*. – *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*. Vol. 7 (2022): EJLAT. Volume 7. April 2022. – P. 152–156.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.